

**DAFTAR KUESIONER ANALISIS PENGGUNAAN QRIS BANK NEGARA INDONESIA (BNI) DENGAN
PENDEKATAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) DI WILAYAH JABODETABEK TAHUN 2022 – 2024
OLEH NOVALIA NUR RISETYANI**

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah pengguna QRIS BNI	<ul style="list-style-type: none"> • Ya • Tidak
Profil		
1.	Gender	<ul style="list-style-type: none"> • Laki-laki • Perempuan
2.	Profesi	<ul style="list-style-type: none"> • Pelajar/Mahasiswa • Ibu Rumah Tangga • Aparatur Sipil Negara • Karyawan Swasta • Pegawai BUMN • Wiraswasta
3.	Rentang Usia	<ul style="list-style-type: none"> • 15 – 20 tahun • 21 – 25 tahun • 26 – 30 tahun • 31 – 35 tahun • 36 – 40 tahun • >40 tahun
4.	Lama Penggunaan	<ul style="list-style-type: none"> • < 1 tahun • 1 – 2 tahun • 3 – 4 tahun • > 4 tahun
5.	Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> • Jakarta • Bogor • Depok • Tangerang • Bekasi

Ketentuan Skala Likert	
Keterangan	Skor Likert
Sangat tidak setuju	1
Tidak Setuju	2
Netral	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

<p style="text-align: center;"><i>Perceived Usefulness</i> (PU)</p> <p style="text-align: center;">Tingkat kepercayaan pengguna terhadap manfaat dari QRIS BNI</p>		
1.	Saya tertarik menggunakan QRIS BNI karena saya memahami fiturnya dan manfaatnya	<p style="text-align: center;">SKALA LIKERT</p> <p>1. Sangat tidak setuju</p> <p>2. Tidak setuju</p> <p>3. Netral</p> <p>4. Setuju</p> <p>5. Sangat Setuju</p>
2.	Saya tertarik menggunakan QRIS BNI syarat dan ketentuannya mudah	
3.	Saya memahami bahwa QRIS BNI selalu melakukan peningkatan fitur dan layanannya secara berkala	
4.	Saya menggunakan QRIS BNI karena dapat diakses lebih cepat dan mudah	
5.	Saya senang menggunakan dalam berbagai transaksi	
6.	Saya berminat menggunakan QRIS BNI ketika ingin melakukan transaksi	
7.	Transaksi jadi lebih efektif dan efisien ketika menggunakan QRIS BNI	
<p style="text-align: center;"><i>Perceived Ease to Use</i> (PEU)</p> <p style="text-align: center;">Tingkat kemudahan yang dirasakan pengguna saat menggunakan QRIS BNI</p>		
1.	Akses QRIS BNI dapat diakses dengan mudah	<p style="text-align: center;">SKALA LIKERT</p> <p>1. Sangat tidak setuju</p> <p>2. Tidak setuju</p> <p>3. Netral</p> <p>4. Setuju</p> <p>5. Sangat Setuju</p>
2.	Sistem pembayaran QRIS BNI mudah untuk dipelajari	
3.	Akses sistem pembayaran QRIS BNI dapat dilakukan kapan dan dimana saja	
4.	Transaksi menjadi praktis dengan menggunakan QRIS BNI	
5.	Proses verifikasi pembayaran QRIS BNI dapat dilakukan dengan mudah	
6.	QRIS BNI dapat melakukan pembayaran ke berbagai merchant	
7.	Akses sistem pembayaran QRIS BNI dapat dilakukan oleh semua orang	
<p style="text-align: center;"><i>Behavioral Intention to Use</i> (BIU)</p> <p style="text-align: center;">Tingkat ketertarikan pengguna terhadap QRIS BNI</p>		
1.	Saya tertarik untuk terus menggunakan QRIS BNI	<p style="text-align: center;">SKALA LIKERT</p> <p>1. Sangat tidak setuju</p> <p>2. Tidak setuju</p> <p>3. Netral</p> <p>4. Setuju</p> <p>5. Sangat Setuju</p>
2.	Saya merasa penggunaan QRIS BNI akan terus digunakan untuk transaksi pada masa yang akan datang	
3.	Saya berminat untuk merekomendasikan penggunaan QRIS BNI kepada orang lain	
4.	Saya tertarik menggunakan QRIS BNI untuk penggunaan 1 tahun ke depan	
5.	Saya tertarik menggunakan QRIS BNI karena mudah dan cepat	

<p style="text-align: center;"><i>Actual System Use</i> (AS) Tingkat frekuensi penggunaan QRIS BNI oleh pengguna</p>		
1.	QRIS BNI merupakan pilihan saya pada saat bertransaksi	<p>SKALA LIKERT</p> <p>1. Sangat tidak setuju</p> <p>2. Tidak setuju</p> <p>3. Netral</p> <p>4. Setuju</p> <p>5. Sangat Setuju</p>
2.	Saya sering menggunakan QRIS BNI pada saat bertransaksi	
3.	Saya dapat menghemat waktu ketika bertransaksi menggunakan QRIS BNI	
4.	Saya dapat menggunakan QRIS BNI untuk setiap transaksi non tunai (digital)	
5.	Secara keseluruhan saya puas menggunakan QRIS BNI	
6.	Saya sering menggunakan QRIS BNI saat bertransaksi karena kerahasiaan terjaga	